

Estrategias Transversales en la Prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria y su Asociación con la Autoestima en Entornos Educativos

Antonio Luque de la Rosa¹, Joaquín Tarifa Pérez², Darío Salguero García³, Montserrat Monserrat Hernández⁴

¹ Departamento de Educación, Universidad de Almería

² Centro Educativo María Inmaculada, Almería

³ Departamento de Psicología, Universidad de Almería

⁴ Departamento de Geografía, Historia y Humanidades, Universidad de Almería

Spain

Correspondencia: Darío Salguero García. Universidad de Almería. Departamento de Psicología. Ctra. Sacramento, La Cañada, Almería (España). E-mail: dariosalguero@ual.es

© Universidad de Almería and Ilustre Colegio Oficial de la Psicología de Andalucía Oriental (Spain)

Resumen

Introducción. Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son una preocupación creciente entre adolescentes y se relacionan estrechamente con una baja autoestima. Intervenciones educativas centradas en el fortalecimiento de esta dimensión personal podrían actuar como medida preventiva eficaz.

Método. Se llevó a cabo un ensayo aleatorizado con 610 adolescentes (13–18 años), divididos en grupo experimental y control. La intervención, de seis meses de duración, incluyó formación docente y actividades integradas en varias asignaturas. Se aplicaron los instrumentos PETCA, SCOFF y la escala de autoestima de Rosenberg antes y después del programa.

Resultados. Los análisis realizados mediante ANOVA mixto mostraron mejoras significativas tras la intervención en todas las variables evaluadas en el grupo experimental. Los resultados referidos a la interacción (momento x grupo) respecto a SCOFF ($F(1, N) = 16.373, p < .001, \eta^2p = .079$), indica una reducción del riesgo de TCA pronunciada en el grupo experimental. En la escala PETCA, ($F(1, N) = 274.183, p < .001, \eta^2p = .511$), evidencia una disminución significativa tanto de las conductas como sentimientos de riesgo. Y, en la escala de Autoestima, se halló un incremento sustancial de la misma tras la intervención ($F(1, N) = 1135.951, p < .001, \eta^2p = .814$).

Discusión y conclusiones. Los resultados respaldan la efectividad de una intervención educativa transversal enfocada en la autoestima como estrategia preventiva frente a los TCA. Se propone su incorporación en contextos escolares como modelo sostenible de promoción del bienestar adolescente.

Palabras clave: autoestima, prevención, adolescencia, intervención educativa, trastornos de la conducta alimentaria.

Abstract

Introduction. Eating disorders (ED) are a growing concern among adolescents and are strongly linked to low self-esteem. School-based interventions aimed at strengthening this psychological dimension may serve as an effective preventive strategy.

Method. A randomized controlled trial was conducted with 610 adolescents aged 13–18, divided into experimental and control groups. The six-month intervention included teacher training and cross-curricular activities. PETCA, SCOFF, and the Rosenberg Self-Esteem Scale were administered pre- and post-intervention.

Results. Mixed ANOVA analyses revealed significant improvements after the intervention across all variables evaluated in the experimental group. The interaction effects (time \times group) for SCOFF ($F(1, N) = 16.373, p < .001, \eta^2p = .079$) indicated a marked reduction in eating disorder risk within the experimental group. For the PETCA scale ($F(1, N) = 274.183, p < .001, \eta^2p = .511$), results showed a significant decrease in both risk-related behaviors and attitudes. Finally, for the Self-esteem scale, a substantial increase was observed following the intervention ($F(1, N) = 1135.951, p < .001, \eta^2p = .814$).

Discussion or Conclusion. Findings support the efficacy of a transversal educational intervention focused on self-esteem as a protective factor against ED. The model is proposed as a sustainable strategy for adolescent well-being in educational settings.

Keywords: self-esteem, prevention, adolescence, educational intervention, eating disorders.

Introducción

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) representan hoy una preocupación prioritaria de salud pública, especialmente entre adolescentes y jóvenes (Benítez Brito et al., 2024). Entre los más frecuentes se encuentran la anorexia y la bulimia nerviosas, trastornos que suelen iniciarse en la adolescencia, una etapa crítica marcada por la construcción de la identidad, la consolidación del autoconcepto y la creciente influencia del entorno social (Varela et al., 2023). Estudios epidemiológicos recientes alertan de un aumento sostenido en la prevalencia de TCA, no solo entre mujeres jóvenes —tradicionalmente consideradas la población de mayor riesgo—, sino también en varones y personas no binarias, lo que evidencia un fenómeno más transversal y complejo de lo que se pensaba históricamente (Dane & Bhatia, 2023; Dias, Rech & Halpern, 2023; Ghazzawi et al., 2023; Kjeldbjerg & Clausen, 2023). Este incremento se asocia con factores psicosociales como la presión estética, la comparación social y la exposición digital, además de rasgos individuales como el perfeccionismo, que actúan como predictores significativos de riesgo (Bils et al., 2023; Levine & Murnen, 2009).

El diagnóstico temprano y el tratamiento especializado son fundamentales, pero la prevención primaria sigue siendo la estrategia más eficaz y menos costosa en términos humanos y sociales (Arija-Val & Canals, 2022). Entre los factores predisponentes, la baja autoestima se ha identificado como un elemento clave en el desarrollo de conductas alimentarias disfuncionales, distorsiones de la imagen corporal y comportamientos compensatorios como el ayuno extremo o el vómito inducido (Krauss, Dapp & Orth, 2023). La autoestima, construida a partir de experiencias personales, percepción corporal y validación social por parte de familia, amigos y docentes, actúa como un factor protector que ayuda a resistir presiones sociales y a tomar decisiones saludables en alimentación, ejercicio y autocuidado (Kraus et al., 2020; Jaruga-Sękowska et al., 2025).

En este contexto, la escuela emerge como un espacio privilegiado para la prevención. No solo por el tiempo que los adolescentes pasan en este entorno, sino también por su potencial para trabajar competencias emocionales, sociales y personales de forma transversal. Intervenciones educativas centradas en fortalecer la autoestima han mostrado efectos positivos en el clima escolar y en la salud mental del alumnado (Montserrat et al., 2024). Para que estos programas sean sostenibles y efectivos, deben integrarse en la planificación pedagógica y contar con el compromiso de un profesorado capacitado en competencias emocionales y herramientas

psicoeducativas (Kirnan et al., 2025; Wong et al., 2024; Goodwin et al., 2023). Formar a los docentes no solo les permite acompañar mejor a sus estudiantes, sino que fortalece el papel de la escuela como entorno protector frente a múltiples formas de malestar psicológico.

La evaluación de estas intervenciones requiere instrumentos válidos y fiables. Herramientas tradicionales como el cuestionario SCOFF (Morgan, Reid & Lacey, 1999) permiten identificar signos tempranos de TCA, aunque se centran principalmente en aspectos clínicos y conductuales. En contraste, la escala PETCA (Monserrat et al., 2023) representa un avance significativo al medir riesgos desde una perspectiva más integral, incorporando factores sociales y psicológicos como la presión del entorno, la satisfacción corporal, el apoyo percibido y el autoconcepto.

Contexto y necesidad de Prevención

Los datos recientes subrayan la urgencia de estas intervenciones: en Europa, se observa un aumento de hospitalizaciones por anorexia nerviosa en adolescentes, así como un incremento de diagnósticos de trastorno por atracón (Khanh-Dao & Mihalopoulos, 2021; Kjeldbjerg & Clausen, 2023; Soriano et al., 2025). La Organización Mundial de la Salud (2019) advierte que los TCA se encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad juvenil, lo que refuerza la necesidad de estrategias preventivas que actúen en los entornos cotidianos donde los adolescentes se desarrollan.

Los programas con enfoque transversal, que integran bienestar emocional, autoestima y salud, han demostrado ser herramientas eficaces. Iniciativas como “Body Project” o “Free Being Me” han logrado mejorar la imagen corporal, reducir la internalización del ideal de delgadez y fortalecer la autoestima, especialmente cuando se aplican de manera participativa y con perspectiva de género (Diedrichs et al., 2015; Stice et al., 2003). Componentes de alfabetización mediática y educación emocional son esenciales para contrarrestar la influencia de redes sociales y medios de comunicación en la percepción corporal (Burnette et al., 2022; Nawaz et al., 2023). Sin embargo, estas intervenciones suelen desarrollarse de forma fragmentada o dependiente de agentes externos al sistema educativo, lo que limita su sostenibilidad y continuidad (Pursey et al., 2021). Cuando se implementan dentro del contexto escolar, rara vez se cuenta con la presencia de especialistas en salud mental o educación corporal que trabajen conjuntamente con el profesorado. Esta ausencia de colaboración interdisciplinar reduce el impacto a largo plazo, ya que los docentes no siempre se sienten

preparados para sostener las dinámicas de cambio iniciadas por los programas (Purseley et al., 2021). Es necesario, por tanto, promover modelos integrados en los que los profesionales de la salud y el profesorado compartan formación, objetivos y seguimiento, de modo que las transformaciones en torno a la relación con el cuerpo y la alimentación sean sostenibles y estructurales, no coyunturales.

Por todo lo mencionado, más que actuar desde un solo frente, es necesario que los programas de prevención se construyan de forma colaborativa, uniendo a docentes, psicólogos, nutricionistas y familias. Solo así podremos ofrecer a los adolescentes un entorno donde se sientan seguros, comprendidos y fortalecidos frente a las presiones externas. Porque prevenir no es solo evitar el daño, sino sembrar herramientas para una vida más saludable y consciente.

Objetivos e hipótesis

Por todo lo mencionado, el objetivo principal de esta investigación era analizar la eficacia de una intervención educativa transversal centrada en la autoestima para la prevención de los TCA en adolescentes en edad escolar. Los objetivos específicos incluyen: 1) evaluar los cambios en los niveles de autoestima del alumnado tras la intervención, en comparación con un grupo control; 2) analizar el impacto de la intervención sobre el riesgo de desarrollar TCA, a través de las puntuaciones obtenidas en las escalas SCOFF y PETCA; 3) explorar la relación entre autoestima y riesgo de TCA, observando posibles correlaciones entre las variables.

Se plantean las siguientes hipótesis en relación con la efectividad del programa de intervención:

- Hipótesis 1. La implementación del programa de intervención transversal reducirá significativamente los síntomas asociados al peligro de padecer TCA en el grupo experimental en comparación con el grupo control, medido a través de las escalas PETCA y SCOFF.
- Hipótesis 2. Los participantes del grupo experimental mostrarán una mejora significativa en la autoestima después de la intervención en comparación con el grupo control.
- Hipótesis 3. Existirá relación significativa entre la autoestima y los resultados en las escalas SCOFF y PETCA post-intervención.

Método

Participantes

La muestra se obtuvo a partir del reclutamiento de jóvenes adolescentes entre 13 y 18 años de edad ($M_{\text{edad}}=15,3$; $DE=3,29$) pertenecientes a los centros educativos que decidieron participar en un programa marco denominado *Cultura Alimentaria Salud y Sostenibilidad en Centros Educativos* a través del cual se pretende mejorar las prácticas en cuidado de la salud de los y las adolescentes. Se obtuvo un total de 20 aulas. De los 610 sujetos seleccionados, 305 conformaron el grupo experimental (10 aulas), sobre el que se realizó una intervención específica, mientras que los 305 restantes (10 aulas) formaron el grupo control, que no recibió ninguna intervención.

Ambos grupos presentaban una distribución de género similar: el grupo experimental estaba compuesto por un 45% de hombres y un 55% de mujeres, y el grupo control por un 47% de hombres y un 53% de mujeres. La media de edad del grupo experimental fue de 15,6 años ($DE = 1,2$) y del grupo de 14,7 años ($DE = 2,3$).

Para la selección de los participantes, se establecieron criterios de elegibilidad tanto de inclusión como de exclusión. Entre los criterios de inclusión se encontraban: estar matriculado en la institución educativa correspondiente, tener entre 13 y 18 años y contar con la autorización del tutor legal o familiar en el caso de los menores de edad. Los criterios de exclusión fueron presentar condiciones médicas o psicológicas que afectan significativamente su capacidad de participar, como enfermedades crónicas graves o discapacidades cognitivas que impidieron el desarrollo normal de las actividades en el contexto escolar. También se excluyeron aquellos sujetos que no tuvieran un nivel de asistencia escolar suficiente, ya que su participación irregular podría influir en los resultados obtenidos.

El tamaño muestral calculado a través del software STATA-13 depende de la variable estudiada, periodo de seguimiento, tipo de estudio, posible pérdida de participantes, número de pruebas de significación y análisis por grupos (véase Tabla 1).

Tabla 1.

Tabla 1. Características para la obtención de la muestra. Grupo experimental y control.

	Variable desenlace		
	PETCA y SCOFF	SCOFF	Autoestima
Grupo experimental	Inclusión en programa	Inclusión en programa	Inclusión en programa
Grupo control	No inclusión en programa	No inclusión en programa	No inclusión en programa
Hipótesis nula	La implementación del programa de intervención transversal no reducirá los síntomas asociados a los TCA en el grupo experimental en comparación con el grupo control, medido a través de la escala PETCA	La implementación del programa de intervención transversal no reducirá los síntomas asociados a los TCA en el grupo experimental en comparación con el grupo control, medido a través de la escala SCOFF	La implementación del programa de intervención transversal no mejorará la autoestima en el grupo experimental en comparación con el grupo control, medido a través de la escala de autoestima de Rosenberg.
Hipótesis alternativa	La implementación del programa de intervención transversal reducirá significativamente los síntomas asociados a los TCA en el grupo experimental en comparación con el grupo control, medido a través de las escalas PETCA y SCOFF.	El programa CESPORT en el grupo experimental modificará los resultados en test cognitivos después de 4 meses.	La implementación del programa de intervención transversal mejorará la autoestima en el grupo experimental en comparación con el grupo control, medido a través de la escala de autoestima de Rosenberg.
Estudios previos	Estudio previo de escala PETCA (Montserrat et al.2023)	Un estudio previo en España (Valls-Pedret et al., 2015) mostró que la aplicación de DM aumentaba los resultados en MMSE en 0,16 (-0.12 to 0.44) en el grupo experimental en comparación con el grupo control que modificó -0.26 (-0.57 to 0.06)*	Aunque el estudio no evaluó la autoestima como variable directa, la mejora cognitiva, la autonomía, el autocuidado y la participación social promovidos por el programa pueden tener efectos positivos sobre la autoestima de los participantes.

*nota: diferencia del 6%. Fórmula: diferencia de medias para dos muestras independientes.
 Fórmula aplicada: $n1=(\sigma^2_1 + \sigma^2_2 K) * [(z_\alpha + z_\beta)^2 / (\mu_1 - \mu_2)^2]$ (García-García, et al., 2013).

Los profesores que participaron en la investigación y fueron considerados los transmisores de la información facilitada por los especialistas consistían en 24 docentes entre 25 y 61 años ($M_{edad}= 35,2$; $DE=4,8$) (37,5% mujeres y 62,5% hombres). El criterio de inclusión para estos fue que estuvieran de acuerdo en realizar los protocolos de trabajo propuestos durante la investigación.

Instrumentos

El cuestionario administrado a los/as participantes estuvo formado por una introducción en la que se explicaba a los jóvenes en qué consistía el programa *Cultura Alimentaria Salud y sostenibilidad en los Centros Educativos* así como la posibilidad de abandonar el estudio en cualquier fase del mismo sin consecuencias académicas; factores sociodemográficos (género, edad, curso escolar, centro de procedencia); y las escalas PETCA, SCOFF y de autoestima.

La escala PETCA (Monserrat et al., 2023), mide la práctica de conductas o sentimientos de riesgo que la comunidad científica asocia con el desarrollo de TCA en adolescentes (González, 2020) consta de 21 ítems dicotómicos y 5 dimensiones (imagen y reconocimiento físico, uso de redes sociales, relación negativa con la alimentación, imagen y reconocimiento social), con un alfa total de $\alpha = .73$ para la población adolescente española. La puntuación oscila entre 0 y 21, considerándose la puntuación baja ≤ 7 y alta ≥ 14 .

La escala SCOFF sobre trastornos de la conducta alimentaria (Morgan, Reid & Lacey, 1999) está compuesta por 5 ítems en formato dicotómico que evalúan la presencia de conductas y pensamientos asociados a la anorexia y la bulimia. Su interpretación se basa en el número de respuestas afirmativas, donde dos o más respuestas positivas indican un alto riesgo de trastornos alimentarios y sugieren la necesidad de una evaluación más profunda (Morgan et al., 1999). Esta escala se caracteriza por su simplicidad y rapidez de aplicación, permitiendo una detección precoz de casos potenciales de trastornos alimentarios. El cuestionario SCOFF ha sido validado en varios países, incluyendo España, y ha mostrado buena sensibilidad y especificidad en contextos clínicos y comunitarios, siendo una herramienta eficaz de cribado con alta fiabilidad, con coeficientes de consistencia interna aceptables en diferentes poblaciones (García-Campayo et al., 2005).

La escala de autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1965) está compuesta por 10 ítems con escala tipo Likert (1=totalmente en desacuerdo a 4=totalmente de acuerdo) que evalúan los sentimientos de valor y aceptación personal y cuya interpretación oscila entre autoestima baja (menos de 24 puntos), autoestima media (entre 25 y 29 puntos) y autoestima alta (más de 30 puntos). Cinco de los ítems están redactados de manera positiva (por ejemplo: "Me siento bien conmigo mismo") y cinco de manera negativa (por ejemplo: "A veces pienso que no soy bueno en nada"). Los ítems negativos se invirtieron en el proceso de puntuación. En España, ha sido

ampliamente validada y adaptada a diferentes contextos, incluyendo estudios con adolescentes con alta fiabilidad ($\alpha = 0,87$) (Vázquez-Morejón et al., 2004).

Procedimiento

Ensayo experimental abierto (no ciego) aplicando durante seis meses el programa citado (de enero de 2023 a junio de 2024) a estudiantes de centros educativos de Almería. Tras obtener la aprobación del Comité de Ética de Investigación en Humanos de la Universidad de Almería (UALBIO2023/005) se llevó a cabo una reunión informativa para que los tutores legales y docentes voluntarios supieran del desarrollo del proyecto, donde se explicó de forma detallada los objetivos y el propósito del proyecto. Tras finalizar esta, los/as interesados, firmaron el consentimiento informado y se produjo la aleatorización por bloques de las aulas participantes en grupo control y experimental (llevada a cabo por el Investigador Principal), realizada en tres pasos: 1) elección del tamaño de cada grupo; 2) listado de todas las permutaciones posibles en cada bloque; 3) generación de código de aleatorización según el orden de elección en cada bloque.

Durante el proceso, el grupo control desarrolló actividades planteadas por los docentes formados previamente por especialistas. A continuación, se describen las actuaciones llevadas a cabo tanto con el profesorado como con el alumnado (ver material suplementario para ampliar información).

- Formación del profesorado en mejora de la autoestima y prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

La formación se impartió mayoritariamente en modalidad virtual y asincrónica (80%), lo que permitió al profesorado acceder a los contenidos según su disponibilidad. El programa se estructuró en módulos centrados en la promoción de la autoestima y la prevención de los TCA, e incluyó explicaciones en vídeo elaboradas por especialistas, recursos complementarios (guías, artículos y ejercicios) y propuestas de aplicación en el aula. Para garantizar la revisión del material, cada módulo finalizaba con un breve cuestionario en línea.

Componentes de la formación asincrónica: 1) vídeos de especialistas (presentaciones de 15–20 minutos que abordan los fundamentos teóricos y técnicas aplicables en el contexto educativo); materiales de apoyo (documentación, estudios de casos y guías destinadas a facilitar

la implementación de actividades preventivas); actividades sugeridas (propuestas orientadas a fomentar la autoaceptación y la reflexión crítica sobre imagen corporal, comparación social y valoración personal).

Interacción y acompañamiento: 1) foros de discusión (espacios virtuales para el intercambio de experiencias, la resolución de dudas y la retroalimentación por parte de especialistas y colegas); 2) contacto directo (asesoramiento personalizado mediante correo electrónico o videollamadas programadas); 3) evaluación y reflexión (cuestionarios finales y actividades orientadas a la autoevaluación del aprendizaje y a la reflexión sobre la aplicación práctica de las estrategias).

- Implementación en el aula para la prevención de los TCA.

El profesorado integró el programa en la dinámica escolar cotidiana, incorporándolo a distintas áreas curriculares (tutoría, nutrición y educación física) y adaptándolo al ritmo de cada grupo: 1) tutoría (actividades de reflexión sobre autoestima mediante vídeos y debates grupales centrados en la autopercepción y la comparación social); 2) nutrición (propuestas prácticas sobre alimentación saludable, análisis del contenido de azúcar en productos y elaboración de recetas); 3) educación física (dinámicas de cooperación y liderazgo destinadas a fortalecer la confianza y la autoestima).

Análisis de datos

Las pruebas de normalidad y homogeneidad de la varianza nos permitieron desarrollar estadísticos paramétricos. Se llevó a cabo un análisis de correlación (Pearson) entre las tres escalas analizadas (pre y postest).

Para examinar el efecto de la intervención sobre el riesgo de presentar peligro de padecer TCA (SCOFF), manifestación de conductas o sentimientos de riesgo (PETCA) así como en la autoestima, se realizaron ANOVAS mixtas de medidas repetidas, donde el factor intra-sujeto fue el momento de la evaluación (pretest vs postest) y el factor inter-sujeto fue el grupo (experimental vs control). El supuesto de esfericidad no se evaluó dado que el factor intra-sujeto tenía solo dos niveles. Se reportan los valores de F, el nivel de significación (p) y el tamaño del efecto mediante eta cuadrado parcial (η^2p).

Se llevaron a cabo pruebas de *Odds-ratio* para observar si existía influencia de la autoestima entre grupo experimental (GE) y grupo control (GC) en los resultados post-intervención respecto a los cuestionarios PETCA y SCOFF en dos niveles (riesgo alto vs. riesgo bajo).

Los análisis estadísticos fueron realizados con el programa SPSS-28.

Resultados

La población que finaliza todas las pruebas fue de 605 adolescentes, 300 pertenecientes al grupo experimental ($M_{edad}=15.9$; $DE=3.97$) y 305 al grupo control ($M_{edad}=14.7$; $DE=2.3$) (Figura 1).

Figura 1. *Diagrama de flujo del progreso de los sujetos a través de las fases del estudio aleatorizado.*

La tabla 2 muestra las puntuaciones medias obtenidas en las escalas y la desviación estándar de las variables exploradas (pre-post intervención). Se observan puntuaciones similares entre grupo control y experimental al inicio de la investigación en las tres escalas medidas. En la escala PETCA tras la intervención se observó una disminución de ± 3 puntos respecto al inicio y el grupo control permaneció apenas sin cambios. Respecto a la autoestima, ambos grupos comenzaron con valores reconocidos como “bajos”, tras la intervención el grupo experimental alcanzó valores considerados “altos”.

Tabla 2. *Estadísticos descriptivos de las variables PETCA, SCOFF y Autoestima.*

		PRE	POST
		M± DE	M± DE
SCOFF	Grupo experimental	1.087 ± 1.221	.362±.541
	Grupo control	1.020 ±1.148	1.097±1.053
	Total	1.037±1.166	.905±.999
PETCA	Grupo experimental	5.652±2.490	2.898±2.122
	Grupo control	6.205±2.641	6.348±2.688
	Total	6.060±2.609	5.447±2.967
Autoestima	Grupo experimental	21.391±4.669	30.579±4.048
	Grupo control	21.808±4.287	21.704±4.268
	Total	21.698±4.386	24.042±5.745

La Tabla 3 presenta las correlaciones entre las variables riesgo de TCA (SCOFF), predisposición psicosocial a conductas de riesgo (PETCA) y autoestima, tanto antes como después de la intervención. En la fase pre-intervención, se observó una correlación positiva y significativa entre las escalas SCOFF y PETCA ($r = .334, p < .001$), lo que indica que un mayor riesgo de TCA se asoció con una mayor predisposición psicosocial hacia conductas de riesgo. No se halló una correlación positiva entre PETCA y autoestima ($r = .468, p = .075$) ni entre SCOFF y autoestima ($r = .232, p = .095$). Tras la intervención, el patrón de correlaciones se modificó de forma notable. Las relaciones entre autoestima y las demás variables se tornaron significativas pero inversas: tanto con SCOFF ($r = -.128, p = .038$) como con PETCA ($r = -.125, p = .040$). Esto sugiere que, después de participar en el programa, los niveles más altos de autoestima se asociaron con un menor riesgo de TCA y una menor predisposición psicosocial hacia conductas de riesgo. Por otro lado, la correlación entre SCOFF y PETCA se mantuvo significativa ($r = .217, p < .001$).

Tabla 3. *Correlaciones de las variables PETCA, SCOFF y Autoestima al comenzar y finalizar la intervención.*

Pre-intervención			
	SCOFF	PETCA	AUTOESTIMA
SCOFF	1	.334**	.232
PETCA		1	.468
AUTOESTIMA			1
Post-intervención			
	SCOFF	PETCA	AUTOESTIMA
SCOFF	1	.217**	-.128*
PETCA		1	-.125*
AUTOESTIMA			1

*El valor es significativo <.05

**El valor es significativo <.001

La Tabla 4 muestra los resultados del análisis de varianza mixto 2x2 realizado para examinar los efectos del momento (*pre vs. post-intervención*), el grupo (experimental vs. control) y su interacción sobre las variables riesgo de TCA (SCOFF), predisposición psicosocial a los TCA (PETCA) y autoestima.

Tabla 4. *Resultados del ANOVA mixto 2x2 (momento x grupo) para SCOFF, PETCA y Autoestima.*

		Tipo III de suma cuadrados	Gl	F	P	η^2p
SCOFF	Momento	10.691	1	10.691	<.001	.053
	Momento*grupo	16.373	1	16.373	<.001	.079
PETCA	Momento	173.597	1	222.521	<.001	.459
	Momento*grupo	213.900	1	274.183	<.001	.511
Autoestima	Momento	2097.509	1	1085.842	<.001	.807
	Momento*grupo	2194.303	1	1135.951	<.001	.814

En relación con la escala SCOFF, el análisis reveló un efecto principal significativo del momento ($F(1, N) = 10.691, p < .001, \eta^2p = .053$), lo que indica una disminución general del riesgo de TCA tras la intervención. Además, se halló una interacción significativa momento \times grupo ($F(1, N) = 16.373, p < .001, \eta^2p = .079$), sugiriendo que esta mejora fue mayor en el grupo experimental que en el grupo control.

En la escala PETCA, los resultados también mostraron un efecto principal significativo del momento ($F(1, N) = 222.521, p < .001, \eta^2p = .459$), lo que refleja una disminución general de la predisposición psicosocial hacia los TCA. La interacción momento \times grupo fue

igualmente significativa ($F(1, N) = 274.183, p < .001, \eta^2p = .511$), indicando que el grupo experimental presentó una reducción más pronunciada en esta variable respecto al grupo control, lo que sugiere un efecto diferencial atribuible a la intervención.

En cuanto a la autoestima, se observaron efectos principales muy significativos del momento ($F(1, N) = 1085.842, p < .001, \eta^2p = .807$) y una interacción momento \times grupo altamente significativa ($F(1, N) = 1135.951, p < .001, \eta^2p = .814$). Estos resultados evidencian un incremento sustancial de la autoestima tras la intervención, particularmente en el grupo experimental, con un tamaño del efecto muy elevado, lo que confirma la eficacia del programa en el fortalecimiento del autoconcepto positivo.

En conjunto, los resultados muestran que el programa produjo mejoras significativas en los tres indicadores evaluados, con efectos más intensos en el grupo experimental. Los tamaños del efecto (η^2p) se sitúan en rangos moderados a muy altos, especialmente en las variables de autoestima y predisposición psicosocial, lo que refuerza la solidez de los cambios observados.

Figura 2. Gráficas de medias marginales estimadas. Variables dependientes SCOFF, PETCA y Autoestima.

La figura 3 pone de manifiesto la relación entre la intervención en autoestima y la reducción del riesgo de TCA. Los resultados indican que los participantes del grupo experimental presentaron una probabilidad significativamente menor de situarse en el grupo de riesgo alto de TCA tras la intervención, en comparación con el grupo control. Concretamente: 1) en el cuestionario PETCA, el grupo experimental tuvo un Odds ratio (OR) = 0.32 (IC 95%: 0.15 – 0.68, $p < .01$), lo que sugiere que la intervención redujo a aproximadamente un tercio las

probabilidades de presentar indicadores de riesgo alto respecto al grupo control; 2) en la escala SCOFF, el $OR = 0.45$ (IC 95%: $0.23 - 0.87$, $p < .05$), mostrando también una reducción significativa del riesgo asociado a la conducta alimentaria problemática.

Figura 3. *Odds Ratio post-intervención (grupo experimental vs. control)*

Discusión y Conclusiones

El objetivo principal del presente estudio consistió en observar si se producían mejores puntuaciones en el peligro de padecer TCA tras un programa basado en el trabajo de la autoestima con población adolescente. El estudio se diseñó como un ensayo aleatorizado con intervención educativa transversal durante seis meses, integrando contenidos de educación emocional, corporalidad y autocuidado. Los resultados mostraron efectos principales y de interacción significativos para las tres variables analizadas —riesgo de TCA (SCOFF), predisposición psicosocial a los TCA (PETCA) y autoestima—, confirmando las hipótesis planteadas.

Los análisis revelaron una disminución significativa de las puntuaciones en SCOFF y PETCA tras la intervención, junto con un incremento notable de la autoestima en el grupo experimental. Las interacciones momento \times grupo fueron altamente significativas en todas las variables, con tamaños del efecto grandes ($\eta^2 p > .50$ en PETCA y autoestima), lo que indica que los cambios observados se deben de manera clara al efecto del programa, y no a la evolución natural del tiempo. Estos resultados refuerzan la eficacia de la intervención en la prevención de conductas de riesgo alimentario y en la promoción del bienestar psicológico (Dakanalis et al., 2017), en línea con estudios previos que destacan el papel mediador de la autoestima en la

reducción del riesgo de TCA (Frieiro et al., 2022; Krauss et al., 2023; Pelc et al., 2023; Piran, 2015).

Además, la correlación post-intervención mostró que la autoestima se relaciona de forma negativa y significativa con las puntuaciones en SCOFF y PETCA, lo que sugiere que, a mayor autoestima, menor peligro de padecer un TCA. Este hallazgo concuerda con investigaciones recientes que señalan que la autoestima actúa como un factor protector transversal, capaz de mitigar la presión estética, la insatisfacción corporal y las conductas de control alimentario (Burnette et al., 2022; Krauss et al., 2023). En este sentido, los adolescentes con una autoestima más elevada tienden a presentar una mayor aceptación corporal y menor internalización de ideales de delgadez (Pelc et al., 2023).

Por otro lado, la mejora observada en autoestima y su relación inversa con las variables de riesgo coincide con los hallazgos de Stice et al. (2003), quienes demostraron que los programas basados en la disonancia cognitiva y el fortalecimiento del autoconcepto reducen significativamente la aparición de síntomas de TCA. Igualmente, estudios más recientes de Levinson y Rodebaugh (2021) subrayan que las intervenciones con enfoque emocional y de autocompasión producen mejoras sostenidas en autoestima y autopercepción corporal.

En conjunto, los resultados respaldan la hipótesis de partida: una intervención educativa transversal centrada en la autoestima impacta positivamente en la prevención del riesgo de TCA. Los tamaños del efecto elevados respaldan la solidez del hallazgo y evidencian una intervención eficaz, viable y sostenible. Cabe destacar, además, que el enfoque interdisciplinar y la formación telemática del profesorado han sido claves para la implementación del programa. Este formato ha demostrado ser eficiente, ya que minimiza la carga de trabajo docente y fomenta el aprendizaje autónomo (Meyer et al., 2023).

El hecho de que los alumnos del grupo control no hayan experimentado mejoras significativas concuerda con revisiones sistemáticas recientes que evidencian la escasa eficacia de los programas escolares genéricos de prevención de TCA cuando no incorporan componentes de autoestima y alfabetización mediática (Gumz et al., 2017; Wong et al., 2024). El presente trabajo, en cambio, aporta un modelo integrador que combina educación emocional, corporalidad y reflexión crítica sobre los ideales de belleza, fortaleciendo así la prevención desde el aula.

Implicaciones prácticas

Los resultados obtenidos permiten señalar distintas implicaciones de utilidad para el ámbito educativo. En primer lugar, se reafirma el valor de trabajar el fortalecimiento de la autoestima de forma transversal en diversas materias (tutoría, educación física, ciencias sociales o lengua), lo que posibilita una labor preventiva constante sin necesidad de incorporar nuevas asignaturas al currículo.

Del mismo modo, la intervención pone de manifiesto que la formación docente en formato telemático y flexible es perfectamente viable. Por ello, se sugiere incluir este tipo de capacitación en los planes de desarrollo profesional, ya que facilita la puesta en marcha de acciones preventivas sin añadir una carga extra al profesorado.

Los hallazgos también destacan la conveniencia de mantener los programas durante un periodo prolongado, frente a intervenciones puntuales, para asegurar un impacto más significativo. Asimismo, resulta útil promover equipos de trabajo conjuntos entre docentes y profesionales de la salud, de manera que los centros dispongan de mayores recursos para detectar, derivar y acompañar adecuadamente situaciones de riesgo.

La utilización de instrumentos como PETCA o la escala de Rosenberg podría integrarse en los procedimientos de evaluación periódica del bienestar emocional del alumnado, lo que favorecería la detección temprana de comportamientos asociados a posibles riesgos.

Por último, se recomienda que los centros elaboren protocolos específicos para actuar ante señales iniciales de TCA e incorporen actividades de alfabetización mediática que ayuden a los estudiantes a analizar de forma crítica la presión estética vinculada al uso de redes sociales.

Limitaciones

Entre las principales limitaciones de este estudio se encuentran: 1) tamaño muestral moderado y muestreo por bloques, lo que limita la generalización de los resultados; 2) falta de seguimiento longitudinal, por lo que no puede determinarse la permanencia de los efectos a medio o largo plazo; 3) uso de autoinformes, susceptibles a sesgos de deseabilidad social; 4) posible aumento del sesgo de deseabilidad social debido al carácter sensible de los contenidos abordados (autoestima e imagen corporal), lo que puede haber influido en que el alumnado

respondiera de manera más normativa o socialmente aceptable; 5) ausencia de análisis multinivel, que permitiría controlar el anidamiento de los participantes por aula. Futuras investigaciones deberían emplear modelos mixtos con control de efectos por grupo-clase, incluir evaluaciones de seguimiento y medidas complementarias cualitativas que capten las percepciones subjetivas del alumnado.

Conclusiones

- El programa basado en el fortalecimiento de la autoestima produjo mejoras significativas en la reducción del riesgo de TCA y en el aumento del bienestar psicológico.
- La autoestima se confirma como un factor protector clave frente a la vulnerabilidad alimentaria y la insatisfacción corporal.
- La aplicación de intervenciones transversales e interdisciplinarias en el contexto escolar representa una vía efectiva de prevención primaria.
- Este modelo de trabajo puede considerarse una estrategia sostenible y transferible a otros contextos educativos con objetivos de promoción del bienestar juvenil.

Referencias

- Arija-Val, V., & Canals, J. (2022). *Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en educación primaria*. *Nutrición Hospitalaria*, 39(Extra 2), 81–85. <https://doi.org/10.20960/nh.04182>
- Benítez Brito, N., Moreno Redondo, F., Pinto Robayna, B., de las Heras Roge, J., Ramallo Fariña, Y., & Díaz Romero, C. (2024). *A scoping review of the prevalence of eating disorders in Spain*. *Nutrients*, 16(10), 1513. <https://doi.org/10.3390/nu16101513>
- Bills, E., Greene, D., Stackpole, R., & Egan, S. J. (2023). Perfectionism and eating disorders in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Appetite*, 187, 106586. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2023.106586>
- Burnette, C. B., Luzier, J., Bennett, B. L., Weisenmuller, C., Kerr, P., & Keener, J. (2022). The tension between ethics and rigor when using Amazon MTurk for eating disorder research: Response to commentaries on Burnette et al.(2021). *International Journal of Eating Disorders*, 55(2), 288-289. <https://doi.org/10.1002/eat.23614>
- Dane, A., & Bhatia, K. (2023). *The social media diet: A scoping review to investigate the association between social media, body image and eating disorders amongst young people*. *PLOS Global Public Health*, 3(3), e0001091. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001091>

- Dakanalis, A., Clerici, M., & Stice, E. (2019). Prevention of eating disorders: current evidence-base for dissonance-based programmes and future directions. *Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity*, 24(4), 597-603. <https://doi.org/10.1007/s40519-019-00719-3>
- Dias, R. G., Rech, R. R., & Halpern, R. (2023). *Prevalence and associated factors of eating disorder symptoms in adolescents: A cross-sectional school-based study*. BMC Psychiatry, 23, 393. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04898-3>
- Diedrichs, P. C., Atkinson, M. J., Steer, R. J., Garbett, K. M., Rumsey, N., & Halliwell, E. (2015). Effectiveness of a brief school-based body image intervention ‘Dove Confident Me: Single Session’ when delivered by teachers and researchers: Results from a cluster randomised controlled trial. *Behaviour research and therapy*, 74, 94-104. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2015.09.004>
- Friero, P., González Rodríguez, R., & Domínguez Alonso, J. (2022). *Self esteem and socialisation in social networks as determinants in adolescents' eating disorders*. Health & Social Care in the Community, 30(3), 1–9. <https://doi.org/10.1111/hsc.13843>
- García-Campayo, J., Sanz-Carrillo, C., Ibañez, J. A., Lou, S., Solano, V., & Alda, M. (2005). *Validation of the Spanish version of the SCOFF questionnaire for the screening of eating disorders in primary care*. Journal of Psychosomatic Research, 59(2), 51–55. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2004.06.005>
- Ghazzawi, H. A., Nimer, L. S., Sweidan, D. H., Alhaj, O. A., Abulawi, D., Amawi, A. T., ... & Jahrami, H. (2023). The global prevalence of screen-based disordered eating and associated risk factors among high school students: systematic review, meta-analysis, and meta-regression. *Journal of Eating Disorders*, 11(1), 128. <https://doi.org/10.1186/s40337-023-00849-1>
- González, M.C. (1997). *La motivación académica. Sus determinantes y pautas de intervención*. Pamplona: Eunsa.
- González, E. G. (2020). Factores de riesgo psicosociales en los trastornos de la conducta alimentaria: Una revisión y algunas consideraciones para la prevención y la intervención. *Revista de psicoterapia*, 31(115), 33-47. <https://orcid.org/0000-0002-4369-1038>
- Goodwin, J., Behan, L., & O'Brien, N. (2023). *Teachers' views and experiences of student mental health and well-being programmes: A systematic review*. Journal of Child & Adolescent Mental Health, 33(2), 1–20. <https://doi.org/10.2989/17280583.2023.2229876>
- Gumz, A., Weigel, A., Daubmann, A., Wegscheider, K., Römer, G., & Löwe, B. (2017). *Efficacy of a prevention program for eating disorders in schools: a cluster-randomized controlled trial*. BMC Psychiatry, 17, 293. <https://doi.org/10.1186/s12888-017-1454-4>
- Jaruga-Sękowska, S., Staśkiewicz-Bartecka, W., & Woźniak-Holecka, J. (2025). *The impact of social media on eating disorder risk and self-esteem among adolescents and young adults: A psychosocial analysis in individuals aged 16–25*. Nutrients, 17(2), 219. <https://doi.org/10.3390/nu170202193>

- Kirnan, J., Fotinos, G., Pitt, K., & Lloyd, G. (2025). *School-Based Mental Health Education: Program Effectiveness and Trends in Help-Seeking*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 22(4), 523. <https://doi.org/10.3390/ijerph22040523>
- Krauss, S., Dapp, L. C., & Orth, U. (2023). *The link between low self-esteem and eating disorders: A meta-analysis of longitudinal studies*. *Clinical Psychological Science*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/21677026221144255>
- Krauss, S., Orth, U., & Robins, R. W. (2020). Family environment and self-esteem development: A longitudinal study from age 10 to 16. *Journal of personality and social psychology*, 119(2), 457. <https://doi.org/10.1037/pspp0000263>
- Levine, M. P., & Murnen, S. K. (2009). *Everybody knows that mass media are/are not [pick one] a cause of eating disorders: A critical review of the evidence for a causal link between media, negative body image, and disordered eating in females*. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 28(1), 9–42. <https://doi.org/10.1521/jscp.2009.28.1.9>
- Montserrat, M., Arjona Garrido, A., Checa, J. C., Salguero, D., & Tarifa, J. (2023). *Exploratory Factor Analysis, Criterion and Psychometric Properties of a Proposed Scale to Measure the Risk of Eating Disorders in Adolescents (PETCA)*. *Societies*, 13(7), 156. <https://doi.org/10.3390/soc13070156>
- Montserrat, M., Arjona, Á., Checa, J. C., Tarifa, J., & Salguero, D. (2024). *Teachers' Knowledge and Experiences after the Implementation of an Eating Disorder Prevention Program in the Physical Education Classroom*. *Education Sciences*, 14(5), 467. <https://doi.org/10.3390/educsci14050467>
- Morgan, J. F., Reid, F., & Lacey, J. H. (1999). *The SCOFF questionnaire: assessment of a new screening tool for eating disorders*. *BMJ*, 319(7223), 1467–1468.
- Nawaz, H., Rabia, M., Javed, H., Yousaf, M., Mahmood, S., & Riaz, M. (2023). Stimulating appearance comparison dynamics and their effects on psychological dysfunctions: The moderating role of self-compassion. *PLoS ONE*, 18(11), e0293798. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293798>
- Organización Mundial de la Salud. (2019). Mental health of adolescents. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>
- Pelc, A., Winiarska, M., Polak Szczybyło, E., Godula, J., & Stępień, A. E. (2023). *Low self esteem and life satisfaction as a significant risk factor for eating disorders among adolescents*. *Nutrients*, 15(7), 1603. <https://doi.org/10.3390/nu15071603>
- Piran, N. (2016). New possibilities in the prevention of eating disorders: The embodied experience of girls. *Body Image*, 18, 43–50. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2016.04.007>
- Pursey, K. M., Burrows, T. L., Barker, D., Hart, M., & Paxton, S. J. (2021). Disordered eating, body image concerns, and weight control behaviors in primary school aged children: A systematic

- review and meta-analysis of universal–selective prevention interventions. *International Journal of Eating Disorders*, 54(10), 1730-1765.
- Soriano, V., Ramos, J. M., Faraco, M., Gallego, L., López-Ibor, M. I., Chiclana-Actis, C., ... & Blasco-Fontecilla, H. (2025). Hospitalizations in adolescents with anorexia nervosa in Spain over two decades. *Journal of Eating Disorders*, 13(1), 125. <https://doi.org/10.1186/s40337-025-01322-x>
- Stice, E., Trost, A., & Chase, A. (2003). Healthy weight control and dissonance-based eating disorder prevention programs: Results from a controlled trial. *International Journal of Eating Disorders*, 33(1), 10-21.
- Varela, C., Hoyo, Á., Tapia-Sanz, M. E., Jiménez-González, A. I., Moral, B. J., Rodríguez-Fernández, P., ... & Ruiz-Sánchez, L. J. (2023). An update on the underlying risk factors of eating disorders onset during adolescence: a systematic review. *Frontiers in psychology*, 14, 1221679. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1221679>
- Vázquez-Morejón Jiménez, R., Jiménez García-Bóveda, R., & Vázquez Morejón, A. J. (2004). Escala de autoestima de Rosenberg: fiabilidad y validez en población clínica española. <https://idus.us.es/server/api/core/bitstreams/d0ef9fe9-55ef-4913-8a97-a8ea8253a1fd/content>
- Wong, R. S., Chan, B. N., Lai, S. I., & Tung, K. T. (2024). School-based eating disorder prevention programmes and their impact on adolescent mental health: systematic review. *BJPsych Open*, 10(6), e196.

Recibido: 28-10-2025

Aceptado: 15-12-2025